

- B) - um depósito na conta bancária do requerente, de 100\$ (cem dólares) = 380,00 Reais, em 11/2017 pela AAMC Participações-BR . (Association of American Medical Colleges — EUA - Estados Unidos da América - Washington - DC — controlador ; participante de alto nível médico integrado prestando serviços à ordem médica ; programador de software's médicos atuais PROGRAMAS MÉDICOS ATUAIS .

BANCO DO BRASIL Extrato

Correntista
Nome
DANIEL MORAES CORONEL PAL

Agência (prefixo/dv) 1438-9 GS 01 Conta nº / dv 24.101-6 Data da abertura 30.10.2013 CPF 987.717.441-34 Posição Dezembro / 2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$
30.11.2017		Saldo anterior					
01.12.2017		825-Resgate Poupança					
04.12.2017		870-Transferência recebida				000148	0,84
04.12.2017		870-Transferência recebida	99020		04035	604035000005287	60,00
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99020		04035	604035000005287	40,00
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			321498	41,21
04.12.2017		324-Banco 24 Horas	99008			757919	15,58
05.12.2017		870-Transferência recebida	13058			3217700662567	40,00
		870-Transferência recebida	99020		04035	604035000005287	70,00
11.12.2017		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			5106032	380,00

DESCRIÇÃO DA EMPRESA PAGADORA DO VALOR REFERIDO , EM ANEXO ABAIXO .